

Algunos resultados sobre la subordinación diferencial de Briot-Bouquet de funciones analíticas

Alka Rao and Shyam Kalla

Department of Mathematics, M.P. Govt. P. G. College, Chittorgarh, 312001, India
Vyas Institute of Higher Education, Jodhpur, 342008, India
E-mail: alkarao.ar@rediffmail.com, shyamkalla@yahoo.com

Recibido: 10-05-2013 Aceptado: 24-05-2013

Resumen

En la presente investigación se establecen algunas relaciones de subordinación para funciones analíticas pertenecientes a las clases $K_0(a, a, b)$ y $K_1(a, a, b)$, aplicando el método de subordinación diferencial de Briot-Bouquet. De lo resultados principales se discuten algunos casos especiales.

Palabras clave: Funciones analíticas, subordinaciones, subordinaciones diferenciales.

Some results on Briot-Bouquet differential subordination of analytic functions

Abstract

In the present investigation some subordination relations for functions belonging to the classes $K_0(a, a, b)$ and $K_1(a, a, b)$ are established by applying the method of Briot-Bouquet differential subordination. Some special cases of the main results are discussed.

Key words: Analytic functions, subordinations, Differential subordinations.